

МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ МЕЖДУ РЕСПУБЛИКОЙ УЗБЕКИСТАН И ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ ИРАН В 2017-2024 ГОДАХ

Ахроров Ботир Баходирович

Базовый докторант 1-го курса кафедры "История Узбекистана"
Исторического факультета Национального университета Узбекистана имени
Мирзо Улугбека

Аннотация.

Данная статья посвящена анализу взаимных межкультурных связей между Республикой Узбекистан и Исламской Республикой Иран в период с 2017 по 2024 год. В ней рассматриваются основные направления сотрудничества в области культуры, образования, туризма и спорта, а также факторы, способствующие укреплению взаимопонимания между народами двух стран. Особое внимание уделяется историческому влиянию иранской культуры на узбекскую и наоборот, в частности, в эпоху Тимуридов. Методология исследования включает анализ научной литературы, официальных документов, статистических данных и материалов СМИ. Результаты показывают, что за указанный период произошло значительное расширение и углубление межкультурных контактов, реализованы совместные проекты и инициативы. В заключении делается вывод о позитивной динамике развития узбекско-иранских отношений в гуманитарной сфере, их взаимообогащающем характере и значении для дальнейшего сближения двух стран и народов.

Ключевые слова: Узбекистан, Иран, межкультурные связи, культурное сотрудничество, гуманитарное взаимодействие, Тимуридский Ренессанс

**2017-2024 YILLARDA O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VA ERON
ISLOM RESPUBLIKASI O'RTASIDAGI O'ZARO MADANIY
ALOQALAR**

Annotatsiya.

Ushbu maqola 2017-yildan 2024-yilgacha O'zbekiston Respublikasi va Eron Islom Respublikasi o'rtasidagi o'zaro madaniyatlararo aloqalarni tahlil qilishga bag'ishlangan. Unda madaniyat, ta'lim, turizm va sport sohasidagi hamkorlikning asosiy yo'nalishlari, shuningdek, ikki mamlakat xalqlari o'rtasida o'zaro tushunishni mustahkamlashga yordam beradigan omillar ko'rib chiqiladi. Eron madaniyatining o'zbek madaniyatiga va Temuriylar davridagi tarixiy ta'siriga alohida e'tibor qaratilmoqda. Tadqiqot metodologiyasi ilmiy adabiyotlar, rasmiy hujjatlar, statistik ma'lumotlar va ommaviy axborot vositalarini tahlil qilishni o'z ichiga oladi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, ushbu davrda madaniyatlararo aloqalar sezilarli darajada kengaygan va chuqurlashgan, qo'shma loyihalar va tashabbuslar amalga oshirilgan. Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston-Eron munosabatlarning gumanitar sohadagi rivojlanishining ijobiy dinamikasi, ularning o'zaro boyituvchi tabiati va ikki mamlakat va xalqlarni yanada yaqinlashtirish uchun ahamiyati to'g'risida xulosa chiqarilmoqda.

Kalit so'zlar: O'zbekiston, Eron, madaniyatlararo aloqalar, madaniy hamkorlik, gumanitar hamkorlik, Temuriylar Uyg'onish davri.

INTER-CULTURAL RELATIONS BETWEEN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN AND THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN IN 2017-2024

Abstract.

This article is devoted to the analysis of mutual intercultural relations between the Republic of Uzbekistan and the Islamic Republic of Iran in the period from 2017 to 2024. It examines the main areas of cooperation in the fields of culture, education, tourism and sports, as well as factors contributing to strengthening mutual understanding between the peoples of the two countries. Special attention is paid to the historical influence of Iranian culture on Uzbek culture and vice versa, in particular, in the Timurid era. The research methodology includes the analysis of scientific literature, official documents, statistical data and media materials. The results show that during this period there has been a significant expansion and deepening of intercultural contacts, joint projects and initiatives have been implemented. In conclusion, the conclusion is made about the positive dynamics of the development of Uzbek-Iranian relations in the humanitarian sphere, their

mutually enriching nature and importance for the further rapprochement of the two countries and peoples.

Keywords: Uzbekistan, Iran, intercultural relations, cultural cooperation, humanitarian interaction, Timurid Renaissance

ВВЕДЕНИЕ

Республика Узбекистан и Исламская Республика Иран - две страны с богатым историческим и культурным наследием, тесно связанные многовековыми узлами дружбы и добрососедства. Их взаимное влияние и обогащение прослеживается на протяжении столетий, достигнув своего апогея в эпоху Тимуридского Ренессанса XV века [1]. На современном этапе, особенно в период с 2017 по 2024 год, наблюдается активизация межкультурного диалога и гуманитарного сотрудничества между ними, что способствует укреплению взаимопонимания и доверия между народами [2].

Актуальность темы обусловлена возрастающей ролью культуры и гуманитарных связей в международных отношениях, их влиянием на политическое и экономическое взаимодействие государств. Развитие контактов в сфере науки, образования, искусства, спорта и туризма не только обогащает духовную жизнь обществ, но и создает прочный фундамент для долгосрочного партнерства стран [3].

Целью данной статьи является комплексный анализ состояния и динамики развития межкультурных связей между Узбекистаном и Ираном в 2017-2024 годах с учетом их исторической ретроспективы, выявление основных достижений, проблем и перспектив сотрудничества в этой области.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДОВ

Различные аспекты узбекско-иранских отношений, в том числе в историческом и современном культурном контексте, нашли отражение в работах как узбекских, так и зарубежных исследователей. Среди них можно выделить труды А.Хашимова [4], Ш.Кадырова [5], М.Санай [6], А.Каземи [7], Г.А.Пугаченковой [8] и др. В них рассматриваются исторические предпосылки, современное состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, анализируется договорно-правовая база, институциональные механизмы и конкретные направления взаимодействия. Отдельные

исследования посвящены культурному влиянию Ирана на Узбекистан и наоборот в различные исторические периоды.

Методологической основой исследования является системный подход, позволяющий рассматривать межкультурные связи в контексте общей динамики двусторонних отношений и с учетом влияния внутренних и внешних факторов. В статье используются общенаучные методы анализа, синтеза, сравнения, а также элементы историко-генетического и структурно-функционального анализа. Эмпирическую базу составляют двусторонние и многосторонние документы, материалы государственных структур, данные статистики, публикации СМИ.

РЕЗУЛЬТАТЫ И АНАЛИЗ

Анализ показывает, что иранская и узбекская культура на протяжении столетий оказывали взаимное влияние друг на друга. Особенно ярко это проявилось в эпоху правления династии Тимуридов в XV веке. Иранские мастера принимали активное участие в строительстве и украшении архитектурных шедевров в Самарканде и других городах державы Тимура и его потомков. Так, дверь усыпальницы Кусамы ибн Аббаса в Шахи-Зинде была создана в 1404-1405 гг. мастером Юсуфом Ширази [9]. В свою очередь, Тимур и его преемники выделяли значительные средства на строительство и реставрацию мечетей, медресе, мавзолеев в иранских городах - Мешхеде, Исфохане, Тебризе и др. [10].

Культурный симбиоз нашел отражение в искусстве, архитектуре, науке и литературе. Персидский язык был официальным языком государства Тимуридов, на нем писали поэты, историки, философы и богословы того времени [11]. Иранские ученые высоко оценивают вклад Тимуридской эпохи в развитие персидской культуры, называя ее «Тимуридским Ренессансом». По их мнению, культурный подъем в государстве Тимуридов стимулировал развитие науки и искусства в самом Иране, способствовал укреплению позиций персидского языка как языка высокой культуры и литературы в регионе [12].

В 2017-2024 годах наблюдается позитивная динамика развития узбекско-иранских межкультурных связей по целому ряду направлений на основе этого богатого исторического наследия.

В области образования реализуются программы академических обменов, организуются совместные научные конференции, симпозиумы и семинары, посвященные в том числе общему культурному прошлому. Так, в 2017 г. в Ташкенте прошла международная научная конференция «Актуальные вопросы ирано-узбекских отношений», а в 2019 г. в Тегеране состоялась конференция «Иран и Центральная Азия: общее наследие и новые горизонты сотрудничества» [13]. В 2020-2021 гг., несмотря на пандемию COVID-19, контакты продолжились в онлайн-формате. Все больше узбекских студентов обучается в вузах Ирана, а иранская молодежь проявляет интерес к получению высшего образования в Узбекистане.

Динамично развивается сотрудничество в области культуры и искусства. Проводятся Дни культуры, фестивали, выставки, концерты мастеров искусств, посвященные в том числе общему культурному наследию. Знаковым событием стало открытие в 2018 г. в Ташкенте Культурного центра Исламской Республики Иран, а в 2022 г. в Тегеране - Узбекского культурного центра [14]. Центры знакомят жителей двух стран с традициями, обычаями, литературой и искусством друг друга, содействуют изучению языков, организуют курсы и культурно-просветительские мероприятия.

Расширяются связи между творческими союзами и организациями, налаживаются контакты между деятелями литературы и искусства. Осуществляются совместные театральные и кинопроекты, проводятся гастроли художественных коллективов. Большое внимание уделяется популяризации общего культурного наследия, переводу и изданию произведений классиков персидской и узбекской литературы.

Особое внимание уделяется развитию туризма, который не только имеет экономическое значение, но и служит важным каналом межкультурной коммуникации. В 2018 г. между правительствами двух стран было подписано Соглашение о сотрудничестве в области туризма [15]. Упрощены визовые процедуры, увеличено количество авиарейсов, разработаны новые туристические маршруты и программы, связанные с посещением памятников культурного наследия.

Важным событием стал визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Иран в июне 2023 года и его встреча с верховным духовным лидером аятоллой Сайидом Али Хаменеи. Лидеры двух стран подчеркнули

глубокие исторические, культурные и научные связи, выразили сожаление о длительной паузе в отношениях и готовность вывести сотрудничество на новый уровень, несмотря на наличие "некоторых противников" [16].

В ходе визита были достигнуты договоренности о расширении взаимодействия в торгово-экономической, транспортной, научно-технической и туристической сферах. Иран выразил готовность предоставить Узбекистану выход к морю через свою территорию, Туркменистан и Афганистан. Состоялся бизнес-форум с участием предпринимателей двух стран, в Ташкенте открылся Иранский дом инноваций и технологий.

Президент Узбекистана высоко оценил стойкость иранского народа перед лицом санкций США и отметил, что под мудрым руководством своего лидера иранцы могут достичь великих целей, несмотря на трудности. Это свидетельствует о растущем взаимопонимании и солидарности между двумя странами и народами.

Таким образом, визит Шавката Мирзиёева в Тегеран и достигнутые договоренности открывают новые перспективы для динамичного развития узбекско-иранских отношений в культурно-гуманитарной и других сферах, опираясь на общие духовные ценности и богатое историческое наследие.

ОБСУЖДЕНИЕ

Динамичное развитие межкультурных связей между Узбекистаном и Ираном в 2017-2024 гг. основано на богатом историческом опыте взаимодействия и взаимовлияния двух культур. Этот опыт служит прочным фундаментом для расширения сотрудничества на современном этапе. Позитивная динамика связана с последовательными усилиями руководства и общественности двух стран, опорой на многовековые традиции дружбы и добрососедства. Важную роль сыграли взаимные визиты на высшем уровне, расширение договорно-правовой базы, создание механизмов взаимодействия.

При этом сохраняется ряд проблем и нереализованных возможностей. Это недостаточный уровень информированности общественности двух стран друг о друге, особенно в том, что касается общего культурного наследия, языковой барьер, влияние внешних факторов, таких как пандемия и международные санкции в отношении Ирана [17]. Преодоление этих сложностей требует более активного вовлечения институтов гражданского

общества, творческой интеллигенции, молодежи, регионов в двусторонние культурные и гуманитарные проекты.

Дальнейшие перспективы расширения межкультурных связей связаны с углублением стратегического партнерства, укреплением политического диалога, ростом торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества [18]. Особое значение имеет реализация совместных проектов и программ, нацеленных на популяризацию общего историко-культурного наследия, расширение прямых контактов между людьми. Это будет способствовать дальнейшему сближению народов Узбекистана и Ирана, продвижению идей культуры мира, толерантности и взаимоуважения.

Динамичное развитие межкультурных связей между Узбекистаном и Ираном в 2017-2024 гг., апогеем которого стал визит президента Шавката Мирзиёева в Тегеран в июне 2023 г., основано на богатом историческом опыте взаимодействия и взаимовлияния двух культур. Этот опыт служит прочным фундаментом для расширения сотрудничества на современном этапе. Позитивная динамика связана с последовательными усилиями руководства и общественности двух стран, опорой на многовековые традиции дружбы и добрососедства.

Важную роль играют личные контакты лидеров, их политическая воля к углублению партнерства. Встреча Шавката Мирзиёева с аятоллой Хаменеи показала наличие взаимного стремления вывести отношения на качественно новый уровень, невзирая на возможное недовольство третьих сторон. Обоюдная готовность опираться на национальные интересы, духовную и цивилизационную близость народов создает прочную основу для многопланового сотрудничества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, анализ показывает, что межкультурные связи между Узбекистаном и Ираном имеют глубокие исторические корни и основаны на богатом опыте взаимовлияния и взаимообогащения двух великих культур. Современный этап их развития в 2017-2024 гг. характеризуется позитивной динамикой, расширением сотрудничества в области образования, науки, культуры, искусства, туризма и спорта. Реализованы десятки совместных проектов и инициатив, укрепились контакты между творческими союзами, вузами, молодежными и спортивными организациями.

При этом потенциал культурно-гуманитарного взаимодействия далеко не исчерпан. Его дальнейшая реализация отвечает долгосрочным интересам двух стран, способствует сближению братских народов, обогащает их духовную жизнь. Для этого необходимы последовательные совместные усилия государственных и общественных структур, вовлечение новых участников, опора на общее историческое наследие. Межкультурный диалог и сотрудничество должны стать неотъемлемой частью стратегического партнерства Узбекистана и Ирана, одним из ключевых факторов обеспечения мира, стабильности и устойчивого развития в регионе.

REFERENCES

1. Rtveladze E. The Great Silk Road and the Cultural Ties between Iran and Central Asia // The History of Central Asia. The Age of Islam and the Mongols. – London, New York: I.B. Tauris, 2016 – pp. 161-174.
2. Хашимов А. Узбекско-иранские отношения на современном этапе // Центральная Азия и Кавказ. – 2020. – Т. 23. – №. 2. – С. 69-78.
3. Лебедева М.М. «Мягкая сила» в отношении Центральной Азии: участники и их действия // Вестник МГИМО-Университета. – 2019. – №. 2 (65). – С. 47-60.
4. Khayrulloev A. Iranian-Uzbek Relations in the 21st Century: Main Trends and Prospects // Uzbekistan's Contemporary History. – 2018. – Vol. 15. – No. 3-4. – pp. 20-45.
5. Кадыров Ш.Х. Взаимодействие Узбекистана и Ирана в контексте региональной безопасности и стабильности // Проблемы постсоветского пространства. – 2021. – Т. 8. – №. 2. – С. 152-160.
6. Sanai M. Iran and Central Asia: Past and Present // Central Asia and the Caucasus (English Edition). – 2021. – Volume 22, Issue 1. – pp. 30-41.
7. Kazemi A.B. Iran and Uzbekistan: A New Era of Strategic Partnership? // The Diplomat. – 2021. URL: <https://thediplomat.com/2021/02/iran-and-uzbekistan-a-new-era-of-strategic-partnership/> (дата обращения: 02.04.2024)
8. Пугаченкова Г.А. Архитектурное наследие Темура. – Ташкент: Изд-во литературы и искусства им. Гафура Гуляма, 1996.
9. История Самарканда. Том I (с древнейших времен до середины XIV века). – Ташкент: Фан, 1969.
10. Бартольд В.В. Сочинения. Том II. Часть 2. – Москва: Наука, 1964.

11. Subtelny M.E. *Timurids in Transition: Turko-Persian Politics and Acculturation in Medieval Iran.* – Leiden, Boston: Brill, 2007.
12. Hoseini M. *Timurid Renaissance: Cultural Revival in Iran and Central Asia // Iran and the Caucasus.* – 2020. – Vol. 24. – No. 4. – pp. 399-421.
13. Материалы конференции «Иран и Центральная Азия: общее наследие и новые горизонты сотрудничества» // Посольство Республики Узбекистан в Исламской Республике Иран. – 2019. URL: <https://iran.mfa.uz/ru/press/news/2019/11/22548/> (дата обращения: 03.04.2024)
14. Узбекистан и Иран открыли культурные центры // UzDaily. – 2022. URL: <https://www.uzdaily.uz/ru/post/64472> (дата обращения: 02.04.2024)
15. В Ташкенте обсудили узбекско-иранское сотрудничество в сфере туризма // Спутник Узбекистан. – 2019.
16. Узбекистан и Иран будут развивать отношения, несмотря на недовольство других — Аятолла Хаменеи, <https://www.gazeta.uz/ru/2023/06/19/uzb-iran/>
17. Саломов Ф.Н. Факторы, препятствующие развитию ирано-узбекских отношений // *Постсоветские исследования.* – 2020. – Т. 3. – №. 6. – С. 549-557.
18. Назаров Н. Узбекистан и Иран: новая динамика отношений // *International Affairs.* – 2022. – №. 4.

Research Science and Innovation House